

ских языков к вульгарной латыни (стр. 115—117).

Мне представляется подобное заключение необоснованным. Дифференциация между классической и вульгарной латынью, совершившаяся уже в античную эпоху, вовсе не приводит и не должна привести к отрицанию возможности развития будущих романских языков. За последние сто пятьдесят лет романисты всегда понимали, что раскол латыни (не только типологический, но и хронологический, вызвавший представление об архаической и поздней латыни) нисколько не помешал дальнейшему развитию и самой латыни (до тех пор, пока она была живой), и, тем более, развитию будущих романских языков. Их большая близость к вульгарной латыни в средние века и гораздо большая отдаленность от нее же в наше время лишь раз подтверждает принцип непрерывного развития самих романских языков во все периоды их исторического бытования. Поэтому концепция — от «вульгарной латыни к романским языкам», вопреки автору, ни в какой мере не может быть признана концепцией антиисторической. Напротив, сила этой концепции в ее строгой историчности.

Другой вопрос возникает, когда В. Маньчак справедливо подчеркивает важность «классического звена латыни» при обсуждении генезиса романских языков. Он прав и тогда, когда критикует злоупотребления, обнаруживающиеся при реконструкциях, в формах под звездочкой. Он справедливо обращает внимание на всю важность передко сложных соотношений между симметричными и асимметричными формами в грамматике и лексике романских языков (система и антисистема).

В. Маньчак считает, что концепция, согласно которой происхождение романских языков связано и с вульгарной, и с классической латынью, выступает как концепция эклектическая и противоречивая (стр. 6). Между тем понятие эклектизма должно относиться не к материалу исследования, а к принципу истолкования подобного материала. Эклектиком оказывается не тот ученый, который закономерно стремится охватить материал, подлежащий анализу, как можно шире, а тот, кто не умеет осмыслить такой материал с единых методологических позиций.

Книга В. Маньчака показывает, что проблема происхождения романских языков все еще остается актуальной проблемой, связанной с осмыслением ряда теоретических вопросов. Заслуга автора в постановке этих вопросов с учетом современных лингвистических данных. Автор собрал интересный материал и постарался осмыслить его заново в свете теории генетического единства классической латыни и романских языков. Вместе с тем, на мой взгляд, монография В. Маньчака свидетельствует, что в наше время исследователь генезиса романских языков не должен ограничиваться лингвистическими и социальными условиями развития только одной разновидности латыни (классической или вульгарной, ранней или поздней). Он обязан считаться со всеми ее разновидностями — хронологическими и типологическими. Большой интерес сохраняет и проблема нероманских элементов в романских языках, которая не рассматривается в рецензируемой книге.

Будагов Р. А.

«Latviešu literārās valodas vārdnīca». Rīgā, «Zinātne», I, 1972, 517 стр.; II, 1973, 550 стр., III, 1975, 745 стр.

Вышли в свет первые три тома восьмитомного «Словаря латышского литературного языка», составленные сотрудниками Сектора научных словарей Института языка и литературы им. А. Упита АН ЛатвССР¹.

¹ Работа над Словарем начата в середине 50-х годов. До 1964 г. авторским коллективом руководила М. Стенгревица, с 1965 — Л. Целлитис (он же и ответственный редактор Словаря). Составители: Р. Балиня, О. Буше, И. Грасе, Я. Валдманис, Д. Земзаре, А. Мелдерис, А. Мишелсоне, А. Овола, С. Раге, С. Раухваргере, Л. Розе, И. Розенштрауха,

Опубликованный фактический материал (около 30 000 слов из 80 000, предполагаемых в полном объеме словаря) представляется достаточно обширным и лингвистически разносторонним, чтобы уже сейчас дать оценку выполняемому лексикографическому труду в целом.

Присутствуя к работе, коллектив авторов исходил из опыта лексикографической работы, имеющей в латышском языковедении прочные и давние традиции. В распо-

М. Сауле-Слейне, Л. Смагаре, М. Стенгревица, В. Цируле, Д. Шне, И. Эделмане.

ряжении составителей был прежде всего такой неопенимый для баллистики труд, как Словарь латышского языка К. Мюленбаха и Я. Эндзелина (словарь в принципе двуязычный, латышско-немецкий, составленный преимущественно на основе диалектной и фольклорной лексики). Существовали к этому времени различные терминологические словари, были изданы две латвийские энциклопедии (многотомная досоветская и трехтомная советская) и имела практика составления двуязычных словарей. Несомненно, облегчала работу выпшедшая академическая грамматика латышского литературного языка. Весьма полезным для авторов Словаря оказался опыт составления толковых словарей других языков, а также имеющиеся лингвистические исследования в области лексикологии, семантики, лексикографии, стилистики различных языков.

Однако перед составителями толкового словаря современного латышского литературного языка (словаря нового типа для латышской лингвистики) стоял целый ряд специфических проблем теоретического и практического характера, решение которых было необходимо найти. Вопросы эти в общих чертах касаются структуры словаря в широком смысле слова и самого анализа языкового материала. Сразу же, забегая вперед, надо сказать, что авторами найдены оптимальная схема структуры словаря и подход к фронтальному изучению лексики литературного языка.

Первый вопрос, встающий перед авторами словарей литературных языков, касается определения границ словника, отбора лексических единиц и их значений. Словарь такого типа призван отражать лишь наиболее характерные лексические явления литературного языка (семантику и употребление слов, грамматические формы, стилистические свойства, сочетаемость слов, семантические связи между словами, литературную норму употребления лексических средств). Этим продиктованы определенные ограничения в отборе слов, сочетаний слов, их значений. Словарь охватывает период становления латышского литературного языка с 70-х годов XIX в. до наших дней. Однако лексический материал этого периода оказался слишком обширным и с трудом поддается отражению средствами лексикографии. Так, некоторые слова, нейтральные в начале нашего столетия, сегодня воспринимаются как устарелые или стилистически окрашенные, их былая нейтральность в Словаре остается не отраженной [см., например: *brūte* 1) устар. «невеста», 2) разг. «любовница»; *brāķēt* 1) устар. «браковать», 2) разг. «хулить» и др.]. И в то же время невозможным представляется капитальный словарь, не отражающий лексического богатства латыш-

ской классической художественной литературы.

Другие ограничения относятся к отдельным группам слов. Из терминов в словник Словаря включены лишь наиболее распространенные в периодике или художественной литературе (широко представлены термины общественных наук, кроме, к сожалению, этнографии). В Словарь не попали также некоторые группы дериватов, не имеющие специфических семантических черт.

Реализация выше очерченных принципов позволяет более или менее точно отражать состав лексических средств литературного языка. Однако необходимо заметить следующее. Если хорошо представлено ядро этих средств, то включение в Словарь некоторых слов, находящихся на периферии литературного языка, в отдельных случаях может вызывать сомнения (ср. слова *aiždudzis* «туманный, неясный», *aizgūnīgi* «пылко, увлекательно», *čīksts* «скрип», *izķīlāt* «описать имущество» и др.). Хотя такие слова даются, как правило, с пометами *reti* «редко» или *raģeti* «редковато», все же включение их в Словарь вряд ли целесообразно. Это же относится и к некоторым редким значениям слов (*derības* третье значение «угovor», *izrakties* второе значение «накопаться, много и долго копать» и т. п.). Трудности при отборе лексических и семантических единиц понятны, и некоторая непоследовательность в этом отношении неизбежна, однако это не меняет общей картины состава лексики литературного языка, представленной в Словаре. Тем не менее реализация принципов отбора должна и впредь оставаться в центре внимания авторского коллектива.

Весьма успешно решен вопрос о структуре Словаря. Разработана рациональная схема словарной статьи, позволяющая лаконично и наглядно изложить результаты анализа слов. Здесь нельзя не отметить удачного типографского оформления словарных статей, облегчающего нахождение и восприятие необходимой информации. Это, несомненно, заслуга работников издательства «Зинатне».

Состав словарной статьи сам по себе указывает на те вопросы, которые решаются при исследовании лексики латышского литературного языка. Помимо заглавного слова, статья имеет следующие элементы: грамматические формы слова, грамматические и стилистические пометы, толкование значения слова (а также сочетаний слов), иллюстративный материал. Исходя из структуры словарной статьи, можно проследить, какие системы понятий использованы авторами при изучении лексических явлений и какие результаты дает применяемый в Словаре способ лингвистического анализа.

В словарных статьях дается детализированная грамматическая информация о частях речи, склонении, числе, роде, спря-

жени, рефлексивности (возвратности), (ив)транзитивности. Указываются также ограничения грамматических форм некоторых слов (отсутствие или редкая употребимость форм, например, форм ед. или мн. числа существительных, 1 и 2-го лица глагола). Конверсия описывается как употребление слова «в значении» иной части речи. Грамматическая информация иллюстрируется путем приведения соответствующих форм склонения (обычно род, падежа, ед. числа, у некоторых слов и мн. числа) или спряжения (обычно все формы настоящего времени в ед. числе и форма 1-го лица прошедшего времени в ед. числе). Кроме того, используется ряд грамматических помет. Широко фиксирует Словарь разные параллельные грамматические формы и морфологические варианты слов, как правило, с отсылкой на более употребительные варианты, в чем и проявляется грамматическая нормативность Словаря.

Основная проблематика Словаря, разумеется, связана с семантическим анализом слов и сочетаний слов. Для этого введены два понятия: значение и оттенок значения. Значением называется относительно самостоятельный компонент семантики слова или словосочетания. Основой для констатации двух или более значений данной лексической единицы, как правило, считаются существственные (с точки зрения языка) различия между обозначенными явлениями, признаками и т. п. и также существственные грамматико-функциональные различия (обычно для служебных слов). Основой для выделения оттенков значения служат более мелкие семантические или грамматико-функциональные различия в рамках одного и того же значения. В тексте Словаря значения и оттенки значения показаны с помощью особых графических приемов (обычно на значение указывает арабская цифра, а на оттенок — знак параллелей).

Выделение значений слов (сочетаний слов) в Словаре проводится достаточно детально. Это позволяет ясно передавать информацию о разных случаях употребления слов, их сочетаемости. Однако в ряде случаев возникает впечатление, что авторы понятие значения или оттенка значения трактуют своеобразно, а именно — как лексикографический конструкт или даже как информационную единицу, отражающую некую совокупность конституций, в которых употребляется слово. Так, наряду со словами, семантическое деление которых совпадает с общим представлением о значении полисемических лексических единиц (*acs* «глаз», *apreþins* «вычисление, расчет», *galva* «голова», *garš* «длинный» и др.), встречаются по существу моносемические слова (они всегда имеют большую частотность в языке). В толковании этих слов, по-видимому, вполне осознанно, выделено несколько значений. В качестве примера можно при-

вести подачу слова *ietekme* «влияние», три значения которого вытекают из трех групп субъектов действия — человек, явление в обществе, явление в природе. Цель обсуждаемой трактовки понятна: максимально наглядно показать все возможные случаи использования часто встречаемых слов (например, приводя перечень различных субъектов действия, носителей признака и т. п.). Однако о таком понимании значения следовало сказать в вводном описании структуры Словаря.

В основном не возражая против выделения тех или иных значений и оттенков слова, следует отметить, что в отдельных случаях авторы идут слишком далеко и выдают за семантические единицы — обычно переносные оттенки значения — значения, возникающие в результате единичного или случайного употребления слова и представляющие в настоящее время не факт языка, а лишь факт речи (например, переносный оттенок при глаголе *bārstīt* «рассыпать» — «сверкать», см. словарную статью этого слова: *bārstīt* «Повторю или в несколько приемов сыпать, рассыпать» □ *Viņš... bārstīja graudus no vienas sauņas otrā* «Он... пересыпал зерна из одной горсти в другую»...// перен. Рассеивать (например) лучи, сверкать лучами □ ... *Saule dzirkstis viņos bārsta* «...Солнце искры в волнах рассеивает»). В подобных случаях лучше было бы использовать другой прием Словаря — зарегистрировать примеры с пометой *raģi*. «переносный» при соответствующем значении или его оттенке.

При чтении Словаря нетрудно заметить, что авторы, воспринимая литературный язык как культурную форму национального языка, стремятся содержание семантических единиц приблизить к результатам современного научного отражения действительности (разумеется, речь идет лишь о тех словах, которые так или иначе связаны с научным познанием). В этом выражается семантическая нормативность Словаря: семантические единицы литературного языка связаны с той картиной мира, которую создает культура в наши дни. Осуществлять такой принцип научности авторам Словаря помогает группа научных консультантов — около 40 представителей разных отраслей науки, техники, искусства.

Результаты семантического анализа представлены в виде толкований значений или их оттенков. Толкование в настоящем Словаре — это сформулированное по лексикографическим принципам высказывание, передающее информацию о явлениях, с которыми связана та или иная лексическая единица, и о связи или различиях между семантически близкими лексическими единицами. Они лаконичны, ясны, содержат информацию, необходимую для филологического словаря,

без излишнего энциклопедизма. Авторы для толкований не создают специального лингвистического метаязыка, а пользуются обычными средствами литературного языка. Учитывая при этом особенности выражения некоторых подязыков литературного языка (особенно чувствуются подязыки математики, юриспруденции, ботаники).

Текст толкования позволяет четко фиксировать информацию о двояких семантических объектах: об основных и дополнительных элементах данного значения. Основные элементы являются ядром значения, основой для понимания семантики слова, а также для развития новых значений. Дополнительными элементами считаются объект или субъект действия, носитель признака, характерные признаки обозначаемого словом явления, способствующие восприятию условий употребления слов, но не входящие в их значения. Толкование дополнительных элементов заключено в скобки или поставлено после тире. Например: *iss* 2) *Tāds, kam ir samēgā neliels ilgums (par laiku rosmi)* «Имеющий сравнительно небольшую длительность (о промежутке времени)»; *cirst* 1) *Sitot, tricot (ar cirvi), dalīt, nost (visu vai kā daļu)* «Ударяя (топором), отделять (все или часть чего-либо)»; *arkārtne* *Vieta, teritorija, kas atrodas (kam) arkārt, (kā) tuvumā* «Место, территория, которая находится вокруг (чего-либо), вблизи (чего-либо)». Однако это весьма полезное разделение текста толкований выдержано не везде, особенно там, где употребление скобок является необычным с точки зрения пунктуации латышского языка (заключение в скобки начала предложения или придаточного предложения). Таким образом, в Словаре появились толкования, содержащие графически не отмеченные контекстуальные элементы [*ikri* «икра» 1) Рыбы, а также некоторых других водяных животных и земноводных яйца; *ciemats* «поселок» 1) Сельское населенное место, образовавшееся после коллективизации сельского хозяйства; *dinastija* «династия» 1) Монархи одного рода, которые сменяют друг друга в порядке наследования престола и др.].

Тексты толкований содержат также информацию о связях слов с точки зрения синонимии и литературной нормы. Для раскрытия этих связей применяется три приема толкований: 1) абсолютные синонимы имеют одинаковые толкования, вслед за ними приводятся иные синонимы; 2) если один из синонимов обладает несколько большей частотностью или меньшей степенью ограничений, то полное толкование получают все синонимы, и только лишь после толкования приводится более свободно употребляемое слово; 3) если разница между условиями употребления значительная, в толковании менее употребляемого слова дается только

ко более распространенное слово. Такое построение толкований достаточно ясно отражает градацию как синонимической, так и нормативной связи.

Толкования сопровождаются иллюстративным материалом — словосочетаниями и цитатами из литературных произведений и периодической печати. Иллюстрации в основном хорошо демонстрируют разные оттенки слов. Однако в отдельных случаях составители вместо образцов художественной литературы, как правило, оказывающей более длительное и сильное влияние на литературный язык, ограничиваются примерами «оперативной» периодики.

В Словаре применена система ограничительных помет, указывающих на степень употребительности слов в современном латышском языке.

Согласно концепции, принятой в Словаре, причины подобных ограничений могут быть следующие: 1) стилистическая окраска — разговорной речи, просторечия, поэтической, фольклорного языка; 2) экспрессивная окраска — презрительная, ироническая, юмористическая; 3) территориальная распространенность — специальной пометой фиксируются областные слова или диалектные значения; 4) историческая изменчивость — устаревшее или выходящее из употребления неактуальное слово или его значение; 5) специфический терминологический (или профессиональный) характер слова или значения; 6) ограниченная частота употребления (помета *reti* «редко», *pareti* «редковато»), т. е. вместо данного слова обычно употребляется иное слово или сочетание слов. Анализ слов с точки зрения их частотности и связанная с этим разработка системы помет, указывающих на причины ограниченного употребления слова, — задача исключительно трудная и при отсутствии статистических исследований необычайно ответственная. Однако надо отдать должное лингвистической интуиции (основанной на лингвистической эрудиции) составителей Словаря. Лишь в исключительных случаях пометы вызывают сомнения, например, помета «стилистическая окраска разговорной речи» имеется при глаголе *atvietot* «заменить», *atvietotājs* «заменитель». Верно, эти слова в литературном языке считаются нежелательными. Однако они не обладают указанной стилистической окраской. Первое значение слова *brākēt* «браковать» квалифицировано как «устарелое» и в то же время оно иллюстрируется цитатой из современного научного текста (!) (кстати производное слово *izbrākēt* «забраковать» такой пометой не снабжено).

Недостаточно продумана в Словаре подача глаголов с приставкой *aiz-* (например, *aizzedātis* «запеть»), обозначающих начало кратковременного действия. Как правило, это областные слова, однако соответствующая стилистическая по-

мета при них не дана. Слова эти, вместо того, чтобы, согласно инструкции Словаря, отсылать к более употребительным литературным эквивалентам с приставкой *ie-* (например, *aizdziedāties* — *iedziedāties*), снабжены самостоятельным толкованием.

Особое место в толковом Словаре занимают сочетания слов и фразеологические единицы. Они часто снабжаются толкованием значения, пометами и иллюстрациями. В Словаре различаются две группы таких сочетаний. В первую из них вошли сочетания, как правило, терминологического характера (например, *sliežu ceļš* «рельсовый путь», *grāmatu māksla* «книжное искусство»). Во вторую группу включены фразеологические сочетания, сочетания идиоматического характера, в которых одно или несколько слов потеряли свою семантическую самостоятельность. В Словаре они даются после ромба (например: *dzīvot no zila gaisa* «питаться воздухом», *līst no ādas ārā* «лезть из кожи» и т. п.). Сочетания слов и фразеологические единицы обычно даются по опорному слову. Такое размещение фразеологизмов в словарной статье дает возможность показать как бы ход развития данного значения (оттенка значения). Словосочетания, относящиеся к двум или более значениям или не имеющие связи ни с одним из них, помещены в конце словарной статьи. По-видимому, авторы, ввиду недостаточной разработанности теоретических проблем фразеологии латышского языка, отказались от проведения четких границ между разными видами сочетаний слов и основное внимание уделяли выявлению и лексикографическому анализу этих сочетаний.

Несовершенство и недочеты, отмеченные нами выше, естественны и почти неизбежны в работе такого масштаба. Издание отдельных томов многотомного словаря — длительный процесс, который сам по себе может послужить причиной несогласованной подачи семантически однотипных или коррелятивных образований, находящихся в разных местах алфавита.

Однако перед нами работа, выполненная очень тщательно и продуманно, авторами проведено глубокое и всестороннее исследование лексики латышского литературного языка. Исследование это отражено лексикографическими средствами на страницах Словаря. Найдено много удачных решений не только в области изучения отдельных слов и сочетаний слов. Словарь проливает свет на целый ряд лингвистических проблем, глубокое исследование которых возможно лишь на фоне фронтального анализа словарного состава литературного языка: основные тенденции развития лексики, упрочение существующих лексических норм, процесс внедрения в литературном языке лексических

единиц из других сфер языка, развитие и характер семантики литературного языка как культурной формы национального языка, расширение роли интернационализмов и др.

Академическая грамматика латышского языка вышла задолго до выхода Словаря. Составители Словаря, пытаясь разработать экономные однотишные толкования для тех или иных категорий слов, имея в своем распоряжении лексический материал естественно более обширный, чем тот, на котором базировалась грамматика, могли подтвердить или внести коррективы в решение тех или иных грамматических вопросов. Так, например, судя по материалам Словаря, по-иному можно бы трактовать категорию неопределенных числительных. И, наоборот, вследствие тотального охвата и исследования всей глагольной лексики, авторы отказались от последовательного снабжения глаголов грамматическими пометами «совершенный вид» и «несовершенный вид», тем самым еще раз был подтвержден лексико-грамматический характер глагольного вида в латышском языке — вывод, к которому пришли и составители академической грамматики.

Словарь для грамматики полезен в большом и в малом. Так, в Академической грамматике латышского языка среди слов пятого склонения не были выделены слова так называемого общего рода, а слово *bende* «палач» приводилось в качестве примера существительного мужского рода. Значительное количество литературных цитат, иллюстрирующих это слово в различных падежных формах, дало авторам словаря право подтвердить (вслед за школьными грамматиками) принадлежность слова *bende* к общему роду.

Опыт Словаря оказывается чрезвычайно полезным для области дериватологии. На всеобъемлющем лексическом материале Словаря четко обнаруживается регулярность употребления тех или иных словообразовательных аффиксов.

Первые три тома уже доказали, что Словарь имеет большое значение для повышения культуры латышского языка, так как он содержит разностороннюю и полезную информацию для коммуникации, для выбора и употребления наиболее оптимальных средств языка. Этим определяется его место в культурной жизни латышского народа.

И еще один существенный аспект оценки. Составленный на основе источников литературного языка конкретного исторического периода, «Словарь латышского литературного языка» явится для будущих поколений своеобразным памятником истории латышского литературного языка.

Реценз. А. С., Сталтмане В. Э.